

POLÍTICA EDITORIAL EN LA VISIBILIDAD DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS

Jorge Antonio García Ceccarelli, Santos Haydee Chávez Orellana,
María Dolores Rocío Bendezú Acevedo

Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" (UNICA). Ica, Perú.
jorge.garcia@unica.edu.pe

Las condiciones técnicas de aceptación para la publicación de un artículo científico, no siempre reviste en el impacto legal como derecho de autor y sus gestiones futuras con relación a la gestión de usos sobre dichos derechos, pues está resultando esencial, la divulgación de resultados no propios o generados por la propia institución para su reconocimiento como factor de impacto. El objetivo del estudio fue evaluar la política editorial vs política académica en la visibilidad de las revistas científicas. Se realizó un análisis crítico sobre dos revistas institucionales (Facultades universitarias: A y B) que, por razones éticas, no se mencionaran. Fueron analizados los números que correspondieron al año 2018 donde se encontró que, la revista A presentó 9 artículos para sus dos números y la revista B presentó 22 artículos, existiendo diferencias estadísticamente significativas entre el total de artículos publicados ($t = 14.6969$; $p = .00012$). El rango de artículos originales en las dos revistas fue 3 a 5 cuartillas. De los 31 artículos, solo 2 correspondieron para autores extranjeros (6,45%), 15 a instituciones diferentes a la institución donde corresponden las revistas (48,39%) y el resto fue de origen propio institucional (45,16%). Las revistas en su política editorial declararon la divulgación de resultados científicos internacionales, pero se observó, bajo número de aceptación para su publicación. Se reconoció, alto nivel de endogamia en las publicaciones científicas de las revistas. Se concluyó, que la visibilidad de las revistas fue limitada.

Palabras clave: política editorial – política académica – visibilidad – reconocimiento científico

DOI: 10.5281/zenodo.5758909